

CZU: [342.7-053.2 + 343.121.5](574) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7638179>

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ЕРБУЛЕКОВА Айгуль Идрисовна

Адвокат Республики Казахстан, Член Правления Международного Союза (Содружества) Адвокатов, Председатель Научно-консультативного совета Акмолинской областной коллегии адвокатов

ORCID ID: 0000-0001-6400-5239

Summary. *In the Republic of Kazakhstan, a reform was carried out and implemented: the project "Juvenile Justice in Kazakhstan", the Concept for the Development of the Juvenile Justice System in the Republic of Kazakhstan for 2009-2011. The criminal procedural legislation defines the specifics of the investigation of cases involving minors, specialized legal consultation offices for the protection of the rights of minors have been created and are functioning, in which lawyers undergo special legal training. Currently, judicial practice in relation to minors is not repressive and punitive.*

Keywords. *minor; juvenile justice in Kazakhstan; compulsory measures of educational character; peculiarities of the interrogation of a minor; specialized inter-district juvenile court.*

В своем докладе я намерена рассказать о текущей ситуации по защите прав и несовершеннолетних в Республике Казахстан совершивших уголовное правонарушение и об их особенностях.

Согласно Конституции Республики Казахстан забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, что является основополагающим моментом в правовом регулировании семейных отношений. [1]

Дети являются одной из самых незащищенных групп населения, как в социальном, так и в правовом аспекте. В связи с этим в последнее время особое внимание уделяется ребенку и как личности, и как члену общества, которое наделяет его определенными правами. В Казахстане дети пользуются равной правовой и социальной защитой, вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей.

Конституцией закреплена обязанность, государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека.

В современных условиях Республика Казахстан рассматривает себя частью мирового сообщества. Среди национальных механизмов и средств обеспечения прав и свобод человека наиболее распространенной является судебная защита. Ее принципы и формы осуществления предусмотрены в действующем законодательстве, которой предусматривает, что решение или действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. При этом гарантируется каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, оказывается бесплатно.

Одной из особенностей современного этапа развития казахстанской государственности является реальное стремление к модернизации национальной правовой системы. В условиях формирования гражданского общества и правового государства возрастает потребность в оптимизации национального законодательства, регулирующего защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних граждан. Сегодня его развитие невозможно без учета норм международного права, регулирующих данный вид общественных отношений.

В качестве оптимального пути решения проблем обеспеченности прав несовершеннолетних в Республике Казахстан реорганизованы государственные органы и службы, занимающиеся делами несовершеннолетних и на их базе создана «**ювенальная юстиция**», которая в соответствии с требованиями нового времени способна комплексно и системно решать правовые проблемы каждого несовершеннолетнего Республики Казахстан. [2]

С 2001 по 2006 год в Казахстане проводился пилотный проект «Ювенальная юстиция в Казахстане», предусматривающий создание и апробирование системы ювенальной юстиции в стране.

23 августа 2007 года был подписан Указ Президента Республики Казахстан о создании двух первых специализированных судов по делам несовершеннолетних в городах Алматы и Астаны.

19 августа 2008 года Президентом Республики Казахстан была одобрена Концепция развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы. [3]

23 августа 2007 года принято решение об образовании специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и была определена структура системы ювенальной юстиции в стране.

Таким образом, с учетом положительного опыта деятельности двух, созданных в 2007 году, ювенальных судов в городе Алматы и Астане, Указом Президентом такие суды образованы во всех областных центрах и некоторых крупных городах республики. [2]

Также в январе 2007 года Алматинской городской коллегией адвокатов (город Алматы) была создана и действует по настоящее время первая специализированная ювенальная юридическая консультация, адвокаты и социальные психологи которой оказывают юридическую помощь

и психологическую защиту и поддержку детям, попавшим в орбиту уголовного процесса на территории города.

Производство по делам о правонарушениях несовершеннолетних имеет ряд особенностей, которые в основном отражены в отдельной главе Уголовно-процессуального Кодекса Казахстана. Порядок производства по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних не применяется в случаях, когда в одно производство объединены дела о нескольких уголовных правонарушениях данного лица, часть из которых совершена после достижения им восемнадцати лет, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный к моменту судопроизводства достигли совершеннолетия. При производстве досудебного расследования и судебного разбирательства, по делам несовершеннолетних подлежат установлению: возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения), условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, степень интеллектуального, волевого и психического развития, особенности характера и темперамента, потребности и интересы, влияние на несовершеннолетнего взрослых лиц и других несовершеннолетних. Дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении уголовного правонарушения вместе со взрослыми, выделяется в отдельное производство на стадии досудебного расследования. То есть в любом процессуальном действии учитывает возрастные особенности несовершеннолетнего, обеспечивает соблюдение прав и применяются по делам лиц, не достигших к моменту совершения уголовного правонарушения возраста совершеннолетия, то есть восемнадцати лет. Обязательным является участие защитника в производстве по уголовному делу, в случае если подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный или оправданный не достиг совершеннолетия [4].

Состав участников по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, в отличие от общего порядка, включает законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, педагога, психолога. Также предусмотрен особый статус и обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве в отношении несовершеннолетнего, если защитник не был приглашен самим несовершеннолетним или его родственниками, обязанность обеспечить участие защитника возлагается на органы предварительного следствия. Отказ от защитника по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, не допускается. С момента вступления в дело защитник вправе знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении мер пресечения и иными протоколами следственных действий,

произведенных с участием обвиняемого, и присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего правонарушителя. В качестве защитников выступают адвокаты. Законодательство Республики Казахстан в части предоставления квалифицированной, в том числе бесплатной, юридической помощи несовершеннолетним, попавшим в орбиту уголовного процесса, в целом соответствует приведенным выше международным стандартам. Подозреваемый в совершении преступления ребенок обеспечивается бесплатной юридической помощью с момента задержания или допроса. Помощь адвоката предоставляется на всех стадиях уголовного процесса, включая досудебное следствие, судебное разбирательство, апелляционное и кассационное рассмотрение, исполнение приговора. Гарантированная государственная помощь адвоката оплачивается из государственного бюджета. Потерпевший по уголовному делу несовершеннолетний также обеспечивается гарантированной государственной/бесплатной юридической помощью с момента вынесения постановления о признании его потерпевшим. Помощь адвоката в качестве представителя его интересов предоставляется на всех стадиях уголовного процесса, включая досудебное следствие, судебное разбирательство, апелляционное и кассационное рассмотрение.

С момента допуска к участию в деле защитника задержанному, заключенному под стражу, подозреваемому, обвиняемому он вправе иметь с ними свидания наедине и конфиденциально без ограничения их количества и продолжительности. Оказывая юридическую помощь, защитник собирает и представляет доказательства для опровержения обвинения или для смягчения наказания несовершеннолетнему. Участвуя в следственных действиях, защитник может задавать вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу неправильности или неполноты записей в протоколе следственного действия.

К обязательному участию в уголовном деле о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, привлекаются их законные представители несовершеннолетнего, которые допускаются по постановлению следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего, в качестве подозреваемого. К законным представителям законодатель относит родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представителей учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо

потерпевший. В соответствии при отсутствии указанных лиц обязательно участие представителя органа опеки и попечительства, который также отнесен к числу законных представителей. При наличии у несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого родителей или других законных представителей их участие в деле обязательно. Законными представителями могут быть как один, так и оба родителя несовершеннолетнего. При их отсутствии обязательно участие представителя органа опеки и попечительства. Законный представитель, а при его отсутствии - представитель органа опеки и попечительства допускается к участию в деле постановлением следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого.

Таким образом, законом предусмотрен строго ограниченный перечень лиц, которые могут выступать в качестве законных представителей. Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего. Об этом лицо, ведущее процесс, выносит постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, что, по мнению специалистов в сфере уголовного права и процесса, позволяет избежать неправомерного отстранения законных представителей от участия в уголовном деле с участием несовершеннолетнего. В тех случаях, когда осуществляется допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также достигшего этого возраста, но имеющего признаки отсталости в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно [4]. Фактически эти лица участвуют в уголовном процессе в качестве специалистов. Участие педагога, психолога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, подсудимого обусловлено необходимостью использовать специальные познания в области педагогики, детской психологии. Участвуя в допросе, педагог (психолог) не только оказывает содействие следователю или суду в установлении психологического контакта с допрашиваемым, правильной оценке его поведения и показаний, но и оберегает психическое здоровье подростка от необычной для него ситуации либо обстановки. При этом УПК не определяет, в каких случаях участвует педагог, а в каких – психолог.

Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вызываются к лицу, осуществляющему досудебное расследование, или в суд через его родителей или других законных представителей, при их отсутствии - через органы опеки и попечительства, содержащийся в

организации, осуществляющей в соответствии с законом функции по защите прав ребенка, либо под стражей, -через администрацию мест его содержания.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе по окончании досудебного производства вынести постановление о не предъявлении несовершеннолетнему для ознакомления тех материалов, которые могут оказать на него отрицательное влияние, а ознакомить с этими материалами законного представителя и защитника.

Дела в отношении несовершеннолетних рассматриваются специализированными межрайонными судами по делам несовершеннолетних. По ходатайству несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого дело может быть рассмотрено судом с участием присяжных заседателей.

Судебное разбирательство по делам несовершеннолетних проводится по общим правилам, с соблюдением следующих особенностей: разбирательство дела проводится в условиях ограничения гласности, в рассмотрении дела участвуют законные представители несовершеннолетнего подсудимого, которые присутствуют в течение всего судебного разбирательства, пользуются всеми принадлежащими им правами и с их согласия могут быть допрошены в качестве свидетелей об обстоятельствах образа жизни и воспитания несовершеннолетнего; в случае невозможности явки участвующего в деле законного представителя он может быть заменен другим, в судебном заседании обязательно участие защитника, отказ несовершеннолетнего подсудимого от защитника не может быть принят судом, в предусмотренных случаях в судебном заседании участвуют педагог, психолог, а в необходимых случаях психиатр, представители органов опеки и попечительства, представители от коллективов, в которых несовершеннолетний учился или работал.

Несовершеннолетний подсудимый с участием законного представителя и защитника имеет право примириться с потерпевшим, в том числе и в порядке медиации, а также заключить процессуальное соглашение с прокурором. По ходатайству защитника или законного представителя, а также своей инициативе суд вправе с учетом мнения сторон своим постановлением удалить несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное влияние. После возвращения в зал судебного заседания несовершеннолетнего подсудимого председательствующий сообщает ему в необходимом объеме и форме содержание разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и предоставляет несовершеннолетнему возможность задавать вопросы лицам, допрошенным без его участия.

Если по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой, средней тяжести или тяжком преступлении будет признано, что несовершеннолетний, совершивший это уголовное правонарушение, может быть исправлен без применения мер уголовного наказания, суд вправе, постановив обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего подсудимого от наказания и применить к нему принудительные меры воспитательного воздействия.

Несовершеннолетнему могут быть назначены судом следующие принудительные меры воспитательного воздействия: предупреждение, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, помещение в организацию образования с особым режимом содержания, возложение обязательства принести извинения потерпевшему, установление пробационного контроля. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия.

Несовершеннолетними, на которых распространяется действие настоящего раздела, признаются лица, которым ко времени совершения уголовного правонарушения исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.

Несовершеннолетним, совершившим уголовное правонарушение, может быть назначено наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: лишение права заниматься определенной деятельностью, штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам, ограничение свободы, лишение свободы. Лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не свыше десяти лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах или акт терроризма либо по совокупности уголовных правонарушений, одним из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах или акт терроризма, - двенадцати лет. Несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой тяжести или преступление средней тяжести, не связанное с причинением смерти, лишение свободы не назначается.

Судебная практика по делам в отношении несовершеннолетних показывает, что участие психолога в судебном процессе оказывает содействие в раскрытии обстоятельств, имеющих значение для установления обстоятельств, совершения преступления и назначения достаточной меры наказания.

Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы с особенностями личности правонарушителя и с обстоятельствами совершенного правонарушения.

Как показывает статистика, в Казахстане количество осужденных ювенальными судами несовершеннолетних сокращается, большая часть дел прекращается производством, в том числе с применением примирительных процедур, возросло количество дел, оконченных в порядке медиации.

В настоящее время в Казахстане 43 несовершеннолетних лиц отбывают наказание, связанное с лишением свободы по обвинительным приговорам вступивших в законную силу.

При этом необходимо отметить, что в настоящее время в Казахстане отсутствуют действенные механизмы в обеспечении защиты детей, ставших жертвами насилия и жестокого обращения, торговли людьми, трудовой, сексуальной эксплуатации. В стране растет количество детей - жертв жестокого обращения и насилия.

Основная цель содействие благополучию несовершеннолетнего, является главной целью тех правовых систем, в которых делами несовершеннолетних правонарушителей занимаются суды по семейным делам или административные власти.

Цель соблюдения «принципа соразмерности» широко известно, как средство ограничения использования карательных санкций, выражающихся в основном в использовании принципа воздаяния по заслугам в соответствии с тяжестью правонарушения. Реакция на действия несовершеннолетних правонарушителей должна основываться на учете не только тяжести правонарушения, но и особенностей личности. Ювенальные суды, являющиеся судами комплексной юрисдикции, к подсудности которых отнесены не только уголовные дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и уголовные дела о преступлениях, непосредственно нарушающих права несовершеннолетних, но и гражданские дела об определении места жительства ребенка, о лишении (ограничении) и восстановлении родительских прав, об усыновлении ребенка; по спорам, возникающим из опеки и попечительства (патроната) над несовершеннолетними детьми; дела об административных правонарушениях (посягательство на права несовершеннолетних, невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения) и другие.

Также в настоящее время в республике действуют специализированные ювенальные юридические консультации, состоящие из прошедших специальный конкурс адвокатов и социальных работников [2].

Подросток, попадающий в сферу уголовного правосудия, требует к себе особого внимания. В силу своей незрелости несовершеннолетний нуждается во внешней помощи и поддержке. И чем больше взрослых людей со специальной подготовкой будет участвовать в его судьбе, тем больше шансов, что подросток благополучно перенесет этот сложный период.

Уголовный процесс в отношении несовершеннолетних детей в Казахстане более не является репрессивным. Арест детей в качестве меры пресечения используется судами в исключительных случаях.

Лишение свободы, как вид наказания используется специализированным судом по делам несовершеннолетних в исключительных случаях.

Широкое применение получили альтернативные виды наказаний, в том числе применение мер воспитательного характера.

В результате количество несовершеннолетних детей, лишенных по приговору суда свободы и отбывающих наказание в воспитательной колонии сократилось.

Все эти положительные изменения, в том числе законодательство Республики Казахстан, в том виде, в котором оно существует сейчас, явилось результатом большой реформы, проводимой в стране с 2001 года и по настоящее время, таким образом, создание и развитие системы ювенальной юстиции положительным образом отразилась на защите прав и интересов несовершеннолетних в уголовном процессе.

Ссылки:

1. Конституция Республики Казахстан. Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 10.03.2017 г.). В: Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». Link: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000>
2. Анализ законодательства Республики Казахстан, касающегося предоставления квалифицированной, в том числе гарантированной государством, юридической помощи несовершеннолетним, вовлеченным в сферу уголовного судопроизводства. Link: http://ef-ca.kz/uploads/user_31/2018_30_03_11_20_23_342.pdf
3. Указ Президента Республики Казахстан от 19 августа 2008 года №646 «О Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы» (Информационно-правовая система нормативных

правовых актов Республики Казахстан «Адилет». Link:

<http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000345>

4. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК (с изменениями и дополнениями от 11.07.2017 г.). В: Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». Link:
<http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>

